

**ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ****THE MAIN STAGES OF THE FORMATION OF THEORIES OF REGIONAL
AND TERRITORIAL DEVELOPMENT****ЦЫРЕНОВ ДАШИ ДАШАНИМАЕВИЧ,***старший преподаватель,**Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.***САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,***Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова.***TSYRENOV DASHI DASHANIMAYEVICH,***Senior lecturer,**Banzarov Buryat State University.***SAVELIEV SERGEY ALEXEEVICH,***Banzarov Buryat State University.*

В статье представлен обзор теорий регионального и территориального развития, начиная с античности и завершая современными исследованиями. Приведены авторы теорий и дана краткая характеристика их позиций. Все представленные теории сгруппированы в несколько основных направлений. Определены вопросы, на которые отвечают рассматриваемые теории пространственной и региональной экономики. Сделан вывод, что все существующие теории отражают авторское понимание особенностей развития регионального хозяйства, различные форматы регионального развития и управления процессами, происходящими в экономике региона, а также направлены на преодоление имеющихся проблем регионального и территориального развития.

The article presents a historiographical overview of the theories of regional and territorial development, starting from antiquity and ending with modern research. The authors of the theories are given and a brief description of their positions is given. All the presented theories are grouped into several main directions. The questions that are answered by the considered theories of spatial and regional economics are identified. It is concluded that all existing theories reflect the author's understanding of the peculiarities of regional economic development, various formats of regional development and management of processes taking place in the economy of the region, and are also aimed at overcoming the existing problems of regional and territorial development.

Ключевые слова: *регион, территория, теория регионального и территориального развития, история экономической мысли, региональное хозяйство.*

Key words: *region, territory, theory of regional and territorial development, history of economic thought, regional economy.*

Современное развитие российских регионов и территорий обуславливает поиск и обоснование новых форм регионального и территориального развития, а также адаптацию существующих теорий к отечественным реалиям.

Настоятельно необходимым является поиск инструментов и механизмов управления

региональным и территориальным развитием, который должен опираться на результаты теоретических изысканий, результаты которых систематизированы в настоящей статье.

Вопросы пространственного развития территорий были актуальны еще во времена античности. Так, Сократ (469-399 гг. до н.э.) считал самым нужным и благородным видом деятельности – земледелие. Закрепленные за каждой территорией местные правители отвечали за обработку земли, высадку деревьев, плодовых кустарников и злаковых культур. В случае ненадлежащего или недостаточного ухода за отведенной землей такого правителя отрешали от должности, а на его место назначали нового [18].

Платон (427-347 гг. до н.э.), развивая идеи своего Учителя Сократа, выступал за равномерное разделение земельных наделов, закрепив при этом возможность передачи их по наследству. Следует отметить мысли Платона относительно государственных границ. Они выражались в его видении внешнеторговых отношений: не взимать ввозные и вывозные пошлины, а запретить ввоз и вывоз товара вовсе [15].

На другом конце света – в Древнем Китае – получили свое процветание близкие идеи пространственного развития. Шан Ян (390-338 гг. до н.э.), основоположник легистской школы, будучи советником Правителя Империи Цинь, особое внимание уделял вводу в сельскохозяйственный оборот целины. Для этого предлагалось привлекать безземельных крестьян из других княжеств. Кроме того, он считается основоположником идеи государственной монополии на естественные (природные) богатства – в первую очередь соль и железо [22].

Особый интерес представляет система управления обширными территориями, сформированная в Золотой Орде, которая распространяла свое влияние на более чем 80% заселенной территории Евразийского континента. Чингисхан (1155-1227) в основу системы управления государством положил документ «Великая Яса» (монг. Их Засаг хууль) – общественно-политический труд, устанавливающий разные отрасли права с опорой на морально-нравственные императивы. С управленческой точки зрения документ органично соединял две крайности – жесткую вертикаль власти и местное самоуправление. Иными словами, стратегическое управление государством отведено Великому курултаю, а решение текущих вопросов передано на уровень соответствующих правителей территорий [5].

Крупнейший мусульманский философ Ибн Халдун (1332-1406) в своих трудах анализировал причины подъема и упадка народов, стран и отдельных территорий (араб. миср, мн. амсар). По его мнению, государство должно заниматься созданием рабочих мест, строительством дорог и другими вопросами во благо населения. Разрастание же бюрократического аппарата и наемной армии приводит к вмешательству в коммерческие дела. Результатом экономического упадка становится отток населения из угнетаемых территорий и промышленных центров в альтернативные места проживания [11].

Во главу угла любых создаваемых и разрабатываемых позднее экономических теорий всегда закладывалось решение пространственных вопросов. Лишь в XIX веке стало формироваться новое направление в экономической науке – региональная экономика, позже ставшее, по мнению акад. А.Г. Гранберга (1936-2010) – одним из трех основных полюсов экономической науки (наравне с микроэкономикой и макроэкономикой) [4].

В таблице 1 представлена эволюция основных теорий региональной экономики, сформированных в период XIX-XX столетий.

Представленный историографический обзор показывает, что разработанные теории пространственной и региональной экономики отвечают на разные вопросы:

- Понимание особенностей развития регионального хозяйства;
- Определение формата регионального развития;
- Управление процессами, происходящими в экономике региона;
- Преодоление проблем регионального развития.

Таблица 1. Эволюция теорий пространственной и региональной экономики

Направление	Автор теории	Название теории	Краткая характеристика
«Чистые» теории размещения производства	Иоганн Генрих фон Тюнен (1873-1850)	Теория сельскохозяйственного штандорта	Определена зависимость между ценой произведенного сельскохозяйственного продукта и территорией его продажи с учетом транспортных издержек [19].
	Карл Вильгельм Фридрих Лаунхардт (1832-1918)	Рациональный штандорт промышленного предприятия	Выявлены факторы, определяющие месторасположение промышленного предприятия, в зависимости от веса груза и протяженности расстояния до отгрузки товара [7].
	Гарольд Хоттелинг (1895-1973)	Принцип минимальной дифференциации	Доказано, что максимизация прибыли вынуждает конкурирующие фирмы располагать свои торговые точки в максимальной близости друг к другу [20].
	Вальтер Кристаллер (1893-1969)	Теория центральных мест	Выдвинута идея о расселении населения в системе населенных пунктов или «центральных» мест, которая объясняет количество, размер и местоположение населенных пунктов.
	Август Лёш (1906-1945)	Теория пространственной организации хозяйства	Определена роль факторов концентрации производства и величины транспортных издержек при доставке произведенных товаров до конечного потребителя [9].
Факторные теории размещения	Альфред Вебер (1868-1958)	Теория промышленного штандорта	Впервые рассмотрены дополнительные факторы размещения промышленного производства (доступность транспорта, наличие рабочей силы, влияние агломерации) [3].
	Оскар Эглендер (1876-1936)	Общая теория штандорта	Объединены теории промышленного и сельскохозяйственного штандортов, при этом основным фактором размещения выделен транспортный .
	Андреас Предель (1893-1974) Торд Фолкесон Паландер (1902-1972)	Теория неоднородности пространства	Обоснована необходимость учета новых факторов размещения – пространственная дифференциация по спросу, отличия в цене, использование альтернативных технологий [26].
Определение цен на региональных рынках	Антуан Огюстен Курно (1801-1877)	Теория олигополии	Впервые исследована зависимость цены товара и спроса на него при различных случаях расстановки сил продавцов и покупателей [6].

	Пол Энтони Самуэльсон (1915-2009)	Теория выявленных предпочтений	Выявлено соотношение между теорией индексов и теорией полезности. Доказана возможность численного решения задачи максимизации потребностей на основе сравнения стоимости разных потребительских корзин при альтернативных рядах относительных цен [17].
Региональная специализация	Давид Рикардо (1772-1823)	Теория сравнительных преимуществ	Доказано, что территория должна иметь специализацию в производстве товара, если имеет при этом максимальную сравнительную эффективность (трудовые издержки сравнительно ниже, чем у других территорий) [16].
	Эли Филип Хекшер (1879-1952) Бертель Готтхард Олин (1899-1979)	Теория международной торговли	Доказано, что территория, обладающая избыточным фактором производства, будет экспортировать товар, в производстве которого этот фактор интенсивно используется. Доказано и обратно – страна импортирует товар, для производства которого испытывает относительный недостаток фактора производства [13].
	Василий Васильевич Леонтьев (1906-1999)	Модель межотраслевого баланса	Создана модель мировой экономики, раскрывающая взаимосвязь между 15 макрорегионами мира, 45 отраслями и видами деятельности, на основе которой разработан долгосрочный прогноз мировой экономики [8].
Пространственное экономическое развитие	Уолтер Айзард (1919-2010)	Теория экономического ландшафта территории	Построена комплексная теория, соединившая теории производства, торговли и ценообразования. При этом также учтен транспортный фактор (тарифы и издержки) для максимизации извлекаемой прибыли [2].
	Франсуа Перру (1903-1987)	Теория полюсов роста	Экономическое пространство впервые представлено как силовое поле. Определена ведущая роль отраслевой структуры, где центральное место занимают лидирующие отрасли. Центры и ареалы экономического пространства, где размещены предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, что приводит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономического роста [14].

	Джон Фридманн (1926-2017) Торстен Хагерstrand (1916-2004) Иммануил Валлерстайн (1930-2019)	Центр-периферийная парадигма	Предложена модель, в которой выделяется центр (объединяет передовые технологические и социальные решения), противопоставленный периферии (отдаленные и слаборазвитые территории, выступающие источником ресурсов). Выделены также полупериферийные территории (бывшие центральные или расположенные близко к центру территории) [24].
--	--	------------------------------	---

При этом зарубежные теории решают вопросы пространственного развития на примерах своих стран, отличающихся от России условиями географического положения, природно-климатического характера, демографических и национальных особенностей. Россия – страна с самой обширной территорией (более 17 млн. кв. км, что составляет 1/8 часть земной суши), расположенная в 11 часовых поясах (со 2-го по 12-й включительно), в 2 частях света (Азия и Европа) и в 4 климатических поясах (арктический, субарктический, умеренный, субтропический). В России представлены более 190 народов и народностей, в число которых входят коренные малые и автохтонные народы.

Отечественная школа региональной экономики также отвечает на поставленные вопросы, но решает их с точки зрения приложения к российским особенностям [1; 10; 12; 21; 23; 25].

Резюмируя, отметим, что представленный обзор зарубежных теорий может и должен быть использован при разработке обновленной Стратегии пространственного развития России на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, который должен быть представлен в Правительство РФ до 30 августа 2024 года.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверина Л.М., Никулина Н.Л. Методологические подходы к диагностике и прогнозированию развития региональных перспективных экономических специализаций // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2021. №1. С. 10-20.
2. Айзард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. М. : Прогресс, 1966. 660 с.
3. Вебер А. Теория размещения промышленности. М.: Книга, 1926. 119 с.
4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 492 с.
5. Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана. М.: Восточная литература, 2006. 558 с.
6. Курно А. Исследование математических принципов теории богатства, 1838.
7. Лаунхартдт В. Треугольник Лаунхардта. М., 1982. 186 с.
8. Леонтьев В.В. Избранные произведения. Том 1. Общеэкономические проблемы межотраслевого баланса. М.: Экономика, 2006. 407 с.
9. Лёш А. Пространственная организация хозяйства. М.: Наука, 2007. 663 с.
10. Мальшев Е.А., Родионова Д.Н., Цыренов Д.Д. Оценка текущего состояния социально-экономического развития Байкальского региона и перспективы его развития // Вестник Забайкальского государственного университета. 2016. №1. С.129-137.
11. Насыров И.Р. Ибн Халдун в Османской историографии. М.: Садра, 2022. 248 с.
12. Никулина Н.Л., Аверина Л.М. Теоретико-методологический подход к разработке стратегических направлений взаимодействия регионов // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2019. №4. С. 57-66.

13. Олин Б. Межрегиональная и международная торговля / под ред. А. П. Киреева // Вехи экономической мысли. Т.6. Международная экономика. М.: ТЕИС, 2006. С. 174-187.
14. Перру Ф. Экономическое пространство: теория и приложения // Пространственная экономика, 2007. № 2. С. 77-93.
15. Платон. Мера всех вещей. М.: АСТ, 2023. 448 с.
16. Рикардо Д. Сочинения. Т. I. М.: Госполитиздат, 1955. 360 с.
17. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика. М.: Вильямс, 2017. 1328 с.
18. Сократ. Я ничего не знаю (с комментариями и иллюстрациями). М.: АСТ, 2023. 320 с.
19. Тюнен И. фон. Изолированное государство. М.: Экономическая жизнь, 1926. 326 с.
20. Hotelling H. Stability in Competition // Economic Journal. 1929. Vol. 39. No. 153. pp. 41-57.
21. Цыренов Д.Д. Статистическая оценка места муниципального образования в экономическом пространстве Республики Бурятия // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. №2. С. 34-37.
22. Шан Ян. Книга правителя области Шан. М.: Рипол-классик, 2020. 426 с.
23. Chimitdorzhieva E.Ts., Aydaev G.A., Tsyrenov D.D., Balkhanov A.M., Malishev E.A. Assessment of the nature of reproduction processes in rural municipalities (districts) of the region of Buryatia // International Review of Management and Marketing. 2016. Vol. 6. No. S3. pp. 239-245
24. Friedmann J. The World City Hypothesis: Development and Change // Urban Studies. 1986. Vol. 23. No. 2. pp. 59-137.
25. Mikhailova S.S., Moshkin N.I., Tsyrenov D.D., Sadykova E.T., Dagbaeva S.D.N. A spatial analysis of regional municipal units // European Research Studies Journal. 2017. Vol. 20. No. 2B. pp. 46-65.
26. Palander T. Beitrage zur Standortstheorie. Uppsala: Almqvist et Wiksells, 1935. 419 p.

© Цыренов Д.Д., Савельев С.А., 2024.